

PRUJINA BILAN MAHKAMLANGAN QOZIQCHALAR TA'SIRIDA PAXTA BO'LAKCHALARIDAN IFLOSLIKLARNI AJRATISH SAMARADORLIGINI MASSALAR O'ZGARISHI ASOSIDA BAHOLASH

Mo'minov Mansurjon Rahmatovich,
Tolali ekinlar ilmiy tadqiqot instituti katta ilmiy hodimi

Homidjonov Ma'murjon Ma'rufjon o'g'li,
Farg'ona davlat texnika univesiteti
mamurjon.homidjonov@fstu.uz

Annotatsiya. Maqolada prujina bilan mahkamlangan qoziqchalar ta'sirida paxta bo'lakchalaridan mayda iflosliklarni ajratish jarayoni nazariy jihatdan tahlil qilingan. Tozalash samaradorligi paxta bo'lakchasi va undagi iflosliklar massalarining vaqt bo'yicha o'zgarishi orqali baholangan. Paxta bo'lakchasining massasi kamayishi hamda iflosliklarning ajralishi differensial tenglamalar yordamida ifodalanib, analitik yechimlar asosida jarayonning asosiy qonuniyatlari aniqlangan. Olingan natijalar prujinali qoziqchalar paxta oqimini tebranma harakatda uzatib, iflosliklarni samarali ajratish uchun qulay sharoit yaratishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: paxta bo'lakchasi, iflosliklar, tozalash samaradorligi, massa o'zgarishi, prujinali qoziqcha, matematik model.

KIRISH

Paxta xomashyosini dastlabki qayta ishlash jarayonlarida iflosliklarni ajratish samaradorligi nafaqat texnologik ko'rsatkichlar, balki paxta tolasi sifatini saqlab qolish nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. Tozalash jarayonida paxta bo'lakchalarida saqlanib qolgan mayda iflosliklar keyingi texnologik bosqichlarda ip sifati va tayyor mahsulotning fizik-mexanik xususiyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli iflosliklarni ajratish jarayonini chuqur tahlil qilish va uning samaradorligini miqdoriy jihatdan baholash zamonaviy paxta tozalash texnologiyalarining muhim ilmiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, iflosliklarni ajratish samaradorligi faqatgina ishchi organlarning geometrik yoki kinematik parametrlari bilan cheklanib qolmaydi. Jarayon davomida paxta bo'lakchasining massasi, uning tarkibidagi iflosliklar ulushi hamda ushbu massalarning vaqt bo'yicha o'zgarishi tozalash samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Biroq mavjud ilmiy tadqiqotlarning aksariyatida tozalash samaradorligi asosan foizli ko'rsatkichlar yoki tajribaviy natijalar orqali baholanib, jarayonning massalar balansi nuqtai nazaridan nazariy asoslanishi yetarli darajada yoritilmagan.

Qattiq mahkamlangan qoziqchali barabanlarda paxta bo'lakchalari ishchi organlar bilan o'zaro ta'sirlashganda zarbli mexanik kuchlar ustunlik qiladi. Bunday holatda iflosliklarning bir qismi ajralib chiqishi bilan birga, paxta tolalarining shikastlanish ehtimoli ham ortadi. Bundan tashqari, zarbli ta'sir jarayonning barqarorligini pasaytirib, iflosliklarni ajratish jarayonini notekis holatga keltiradi. Shu sababli tozalash samaradorligini oshirish bilan bir qatorda, tolaga salbiy ta'sirni kamaytiruvchi konstruktiv yechimlarni izlash dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Prujina bilan mahkamlangan qoziqchalar qo'llanilganda paxta bo'lakchalariga ta'sir qiluvchi kuchlar xarakteri tubdan o'zgaradi. Bunday qoziqchalar paxta bo'lakchasiga qattiq zarb orqali emas, balki elastik tebranma ta'sir ko'rsatadi. Natijada paxta bo'lakchasi ichidagi iflosliklar inertsiya va elastik kuchlar ta'sirida asta-sekin ajralib chiqadi. Ushbu jarayon paxta bo'lakchasi massasining vaqt bo'yicha kamayishiga olib keladi va aynan shu massaning o'zgarishi iflosliklarni ajratish samaradorligini tavsiflovchi muhim ko'rsatkich sifatida qaralishi mumkin.

Massalar o'zgarishi asosida baholash yondashuvi tozalash jarayonini sifat jihatdan emas, balki miqdoriy jihatdan tahlil qilish imkonini beradi. Paxta bo'lakchasining boshlang'ich massasi, vaqt

davomida ajralib chiqayotgan iflosliklar massasi va jarayon oxirida qolayotgan sof paxta massasi o'rtasidagi bog'lanishlar matematik model orqali ifodalanganda, tozalash samaradorligini aniqlash uchun aniq analitik bog'lanishlar hosil bo'ladi. Bu esa texnologik jarayonni optimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur yondashuvning yana bir ustun jihati shundaki, u prujinali qoziqchalar hosil qiladigan tebranma harakatning iflosliklarni ajratishga ta'sirini bilvosita, ammo aniq ko'rsatkichlar orqali baholash imkonini beradi. Paxta bo'lakchasi massasining kamayish tezligi va iflosliklar massasining o'zgarish qonuniyati prujinali qoziqchalar samaradorligini tavsiflovchi asosiy parametrlar sifatida namoyon bo'ladi.

Shu sababli ushbu ishda prujina bilan mahkamlangan qoziqchalar ta'sirida paxta bo'lakchalaridan iflosliklarni ajratish jarayoni **massalar o'zgarishi asosida** nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi paxta bo'lakchasi va undagi iflosliklar massalarining vaqt bo'yicha o'zgarishini matematik model orqali ifodalash hamda olingan bog'lanishlar asosida tozalash samaradorligini baholashdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Paxta xomashyosini dastlabki qayta ishlash jarayonlarida iflosliklarni ajratish masalasi ko'plab ilmiy tadqiqotlarda texnologik samaradorlik nuqtai nazaridan ko'rib chiqilgan. Mavjud ishlarda asosan tozalash mashinalarining konstruktiv tuzilishi, ishchi organlarning joylashuvi hamda ularning aylanish tezligining tozalash darajasiga ta'siri tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqotlarda iflosliklarni ajratish samaradorligi ko'pincha tajriba natijalari asosida foiz ko'rinishida baholanadi.

Nazariy mexanika va texnologik jarayonlar nazariyasiga oid adabiyotlarda zarrachalar va tolali muhitlarning o'zaro ta'siri inertsia, elastiklik va ishqalanish kuchlari orqali izohlanadi. Biroq bu yondashuvlar paxta bo'lakchalaridan iflosliklarni ajratish jarayonida yuzaga keladigan massalar

almashinuvi va ularning vaqt bo'yicha o'zgarishini bevosita ifodalashga yetarli darajada moslashtirilmagan. Natijada tozalash samaradorligi bilan massalar o'zgarishi o'rtasidagi bog'lanish ko'plab ishlarda ochiq qolmoqda.

Ayrim tadqiqotlarda paxta bo'lakchalaridan iflosliklarni ajratish jarayoni ehtimollik yoki empirik koeffitsiyentlar yordamida tavsiflanadi. Ushbu yondashuvlar muayyan sharoitlar uchun foydali bo'lsa-da, jarayonning fizik mohiyatini to'liq ochib bera olmaydi. Xususan, prujina bilan mahkamlangan qoziqchalar qo'llanilganda yuzaga keladigan elastik tebranma ta'sirning iflosliklar ajralishiga qanday ta'sir ko'rsatishi ko'pincha sifat jihatdan izohlanadi, ammo miqdoriy jihatdan baholanmaydi.

Massalar balansi asosida olib borilgan tadqiqotlar esa asosan kimyoviy yoki issiqlik jarayonlariga taalluqli bo'lib, tolali xomashyo tozalash jarayonlariga kam tatbiq etilgan. Holbuki, paxta bo'lakchalaridan iflosliklarning ajralishi ham massaning bir qismidan ikkinchi qismga o'tishi bilan bog'liq jarayon bo'lib, uni massalar o'zgarishi asosida baholash nazariy jihatdan asoslangan yondashuv hisoblanadi.

Shu sababli adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, prujinali qoziqchalar ta'sirida paxta bo'lakchalaridan iflosliklarni ajratish samaradorligini **massalar o'zgarishi orqali baholash** masalasi yetarli darajada yoritilmagan. Mazkur yo'nalish ilmiy jihatdan dolzarb bo'lib, paxta tozalash texnologiyalarini takomillashtirish uchun muhim nazariy asos yaratadi

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda paxta bo'lakchalaridan iflosliklarni ajratish jarayonini o'rganish uchun **nazariy-analitik metodologiya** qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi massalar balansi, differensial tenglamalar va tebranma jarayonlar nazariyasiga asoslanadi.

Paxta bo'lakchasi soddalashtirilgan holda ikkita asosiy tarkibiy qismdan iborat tizim sifatida qaraldi: sof paxta massasi va undagi iflosliklar massasi. Tozalash jarayonida ushbu

komponentlarning massalari vaqt bo'yicha o'zgarib boradi. Prujinali qoziqchalar hosil qiladigan elastik tebranma ta'sir iflosliklarning paxta bo'lakchasidan ajralishiga sabab bo'luvchi asosiy mexanik omil sifatida qabul qilindi.

Tadqiqot metodologiyasining asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat:

- paxta bo'lakchasining boshlang'ich massasini va undagi iflosliklar ulushini aniqlash;
- tozalash jarayonida paxta bo'lakchasi massasining kamayishini tavsiflovchi differensial tenglamani tuzish;
- iflosliklar massasining ajralishini ifodalovchi alohida differensial tenglamani shakllantirish;
- massalar o'zgarishi uchun olingan tenglamalarning analitik yechimlarini aniqlash;
- yechimlar asosida iflosliklarni ajratish jarayonining intensivligini va samaradorligini baholash.

Nazariy yechimlarni tahlil qilishda parametrik yondashuv qo'llanildi. Bunda paxta bo'lakchasi massasining kamayish koeffitsiyenti, iflosliklarni ajralish koeffitsiyenti hamda ajralgan iflosliklarning muhitdan chiqish tezligini tavsiflovchi koeffitsiyentlarning jarayonga ta'siri alohida ko'rib chiqildi. Har bir parametrlarning o'zgarishi iflosliklar ajralish tezligi va tozalash samaradorligi nuqtai nazaridan tahlil qilindi.

Tanlangan metodologiya prujina bilan mahkamlangan qoziqchalar ta'sirida paxta bo'lakchalaridan iflosliklarni ajratish jarayonini miqdoriy jihatdan baholash, tozalash samaradorligini nazariy asoslash va texnologik parametrlarni optimallashtirish imkonini beradi.

NATIJARLAR

1. Paxta bo'lakchasi massasining vaqt bo'yicha o'zgarishi

Nazariy model asosida paxta bo'lakchasining tozalash jarayonida massasi vaqt bo'yicha kamayishi quyidagi differensial tenglama bilan ifodalanadi:

$$\frac{dm}{dt} = -\alpha m$$

Ushbu tenglamaning analitik yechimi:

$$m(t) = m_0 e^{-\alpha t}$$

ko'rinishida aniqlanadi.

Bu yerda m_0 — paxta bo'lakchasining boshlang'ich massasi,

α — paxta bo'lakchasidan iflosliklarning ajralish intensivligini tavsiflovchi koeffitsiyent.

1-rasm. Paxta bo'lakchasining massasi o'zgarishini paxta bo'lakchasining kamayish koeffitsiyentining turli xil qiymatlarida $k_{II} = 0,08$, $k_{III} = 0,1$, $k_{IV} = 0,12$ vaqtga bog'liq o'zgarish grafiklari

α koeffitsiyentining turli qiymatlarida paxta bo'lakchasi massasining vaqt bo'yicha o'zgarish grafiklari keltirilgan. Grafiklardan ko'rinadiki, α ortishi bilan paxta bo'lakchasi massasining kamayish tezligi oshadi, bu esa iflosliklarni ajratish jarayonining jadallashganini ko'rsatadi.

Iflosliklar massasining ajralish jarayoni bo'yicha natijalar

Paxta bo'lakchasidagi iflosliklar massasining o'zgarishi quyidagi differensial tenglama bilan tavsiflanadi:

$$\frac{dm_i}{dt} = \beta m - \gamma m_i$$

bu yerda

- m_i — iflosliklar massasi,
- β — iflosliklarning paxta bo‘lakchasidan ajralish ko‘effitsienti,
- γ — ajralgan iflosliklarning ishchi zona tark etish tezligini ifodalovchi ko‘effitsiyent.

$$m_i(t) = m_{i0}e^{-\gamma t} + \frac{\beta m_0}{\gamma - \alpha} (e^{-\alpha t} - e^{-\gamma t})$$

β va γ ko‘effitsiyentlarining turli qiymatlarida iflosliklar massasining vaqt bo‘yicha o‘zgarish grafiklari keltirilgan. Grafik tahlillar shuni ko‘rsatadiki, prujinali qoziqchalar hosil qiladigan tebranma ta’sir kuchayganda iflosliklarning ajralish intensivligi sezilarli darajada ortadi.

2-rasm Iflosliklarni massasi o‘zgarishini iflosliklarni ajralish ko‘effitsienti turli xil qiymatlarida $k_{2I} = 0,2$ $k_{2II} = 0,3$ $k_{2III} = 0,4$ vaqtga bog‘liq o‘zgarish grafiklari

Tozalash samaradorligining massalar o‘zgarishi asosida baholanishi

Tozalash samaradorligi paxta bo‘lakchasidan ajralgan iflosliklar massasi orqali baholanadi va quyidagi nisbat yordamida aniqlanadi:

$$\eta(t) = \frac{m_{i0} - m_i(t)}{m_{i0}}$$

1-jadval. Tozalash samaradorligi

Vaqt, s	Paxta massasi $m(t)$	Iflosliklar massasi $m_{i(t)}$	Tozalash samaradorligi
0	(m_0)	m_{i0}	0
(t_1)	kamayadi	kamayadi	ortadi
(t_2)	sezilarli kamayadi	minimal qiymatga yaqinlashadi	maksimalga yaqin

Jadval ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, vaqt ortishi bilan paxta bo‘lakchasidagi iflosliklar massasi kamayib boradi va tozalash samaradorligi oshadi. Bu jarayon prujinali qoziqchalar hosil qiladigan tebranma ta’sir bilan bevosita bog‘liq.

Ilmiy tahlil va umumiy natijalar

Olingan nazariy, analitik va grafik natijalar shuni ko‘rsatadiki:

- paxta bo‘lakchasi massasining kamayish tezligi iflosliklarni ajratish intensivligini tavsiflovchi muhim ko‘rsatkich hisoblanadi;
- prujinali qoziqchalar hosil qiladigan elastik tebranma harakat iflosliklarning paxta tolalaridan ajralishini jadallashtiradi;
- massalar o‘zgarishi asosida baholash yondashuvi tozalash samaradorligini miqdoriy jihatdan aniq ifodalash imkonini beradi.

Shunday qilib, **1–2-rasmlar** va **1-jadval** asosida olib borilgan tahlillar prujina bilan mahkamlangan qoziqchalar paxta bo‘lakchalaridan iflosliklarni samarali ajratish uchun qulay mexanik sharoit yaratishini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi.

XULOSA

O‘tkazilgan nazariy tadqiqotlar prujina bilan mahkamlangan qoziqchalar ta’sirida paxta bo‘lakchalaridan iflosliklarni ajratish jarayoni massalar o‘zgarishi bilan tavsiflanadigan murakkab, ammo boshqariladigan jarayon ekanligini ko‘rsatdi. Paxta bo‘lakchasining tozalash jarayonida massasi vaqt bo‘yicha kamayib borishi iflosliklarning ajralish intensivligini miqdoriy jihatdan baholash imkonini beruvchi asosiy ko‘rsatkichlardan biri ekanligi aniqlandi.

Nazariy model asosida olingan natijalar paxta bo‘lakchasi massasining eksponensial qonun asosida

kamayishini hamda iflosliklar massasining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi paxta massasining kamayish tezligiga bevosita bog‘liq ekanligini tasdiqladi. Ushbu bog‘lanish prujinali qoziqchalar hosil qiladigan elastik tebranma ta’sirning iflosliklarni ajratish jarayoniga samarali ta’sir ko‘rsatishini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Grafik va jadval tahlillari shuni ko‘rsatdiki, paxta bo‘lakhasidan iflosliklarning ajralish intensivligi ma’lum vaqt oralig‘ida maksimal qiymatga erishadi va undan keyin barqarorlashadi. Bu holat tozalash jarayonining optimal davomiyligini aniqlash imkonini beradi hamda texnologik jarayonni haddan tashqari davom ettirish zaruratini kamaytiradi.

Massalar o‘zgarishi asosida tozalash samaradorligini baholash yondashuvi prujinali qoziqchalar ta’sirida paxta bo‘lakchalaridan iflosliklarni ajratish jarayonini nafaqat sifat, balki miqdoriy jihatdan tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu yondashuv yordamida tozalash samaradorligini oshirish bilan bir qatorda paxta tolalarining mexanik shikastlanishini kamaytirish imkoniyati mavjudligi ko‘rsatildi.

Umuman olganda, prujina bilan mahkamlangan qoziqchalar qo‘llanilishi paxta tozalash mashinalarining texnologik samaradorligini oshirish, tozalash jarayonining barqarorligini ta’minlash hamda mahsulot sifatini yaxshilash uchun nazariy jihatdan asoslangan va amaliy ahamiyatga ega yechim ekanligi tasdiqlandi. Olingan ilmiy xulosalar paxta tozalash uskunalarini loyihalash va ularning ish rejimlarini optimallashtirishda foydalanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Homidjonov, M. (2025). Paxtani mayda iflosliklardan tozalashda qoziqchali barabanlar samaradorligi. *Research and Implementation*, 3(9), 55–61. izвлечено от <https://rai-journal.uz/index.php/rai/article/view/1555>

2. Хомиджонов, М. (2025). Автоматизация производственных процессов: автоматизированные и роботизированные системы. *Research and Implementation*, 3(6), 354–361. извлечено от <https://rai-journal.uz/index.php/rai/article/view/1488>

3. Homidjonov, M. (2025). Paxta tozalash korxonalarida mayda iflosliklarni ajratish texnologik jarayonlari. *Bulletin of Contemporary Researches: Technical Sciences*, 1(1), 15-18. <https://bulconre.com/index.php/tech/article/view/19>

